

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТДАГИ ИЖТИМОЙ – МАДАНИЙ ФАОЛЛИГИНИ СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хидирова Дурдона Мухтаровна

(ТМС) Технология менежмент ва коммуникация институти
“Тиллар ва ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада хотин-қизларнинг давлат ва жамиятдаги ижтимоий – маданий фаоллигини синергетик ёндашув асосида такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари илмий-назарий жиҳатдан ёритиб берилган. Шунингдек мақолада, хотин-қизларни ижтимоий – маданий фаоллигини такомиллаштириш муаммолари республикада амалга оширилаётган янгича ислохотларнинг таркибий қисми сифатида жамият тараққиёти ва келажак авлод тарбияси билан боғлиқ эканлиги амалий тажрибалар орқали таҳлил қилиб берилган.

Калит сўзлар: хотин-қизлар, давлат, жамият, жамият тараққиёти, ижтимоий фаоллик, миллат тарбиячиси, комил инсон, маданият, қадрият, онг, тафаккур, маданий даража, ардоқлаш.

Аннотации. В данной статье с научно-теоретической точки зрения объясняются особенности совершенствования социально – культурной активности женщин в государстве и обществе на основе синергетического подхода. Также в статье на практическом опыте анализируется, что проблемы совершенствования социально – культурной активности женщин как составной части реализуемых в республике новых реформ неразрывно связаны с развитием общества и воспитанием подрастающего поколения.

Ключевые слова: женщина, государство, общество, общественное развитие, социальная деятельность, воспитатель нации, совершенный человек, культура, ценность, сознание, мышление, культурный уровень, честь.

Annotations. In this article, from a scientific and theoretical point of view, the features of improving the spiritual activity of women in the state and society in microdistricts are explained on the basis of a synergistic approach. The article also analyzes on practical experience that the problems of improving the spiritual activity of women as an integral part of the new reforms being implemented in the republic are inextricably linked with the development of society and the upbringing of the younger generation.

Key words: woman, state, society, social development, social activity, educator of the nation, perfect person, culture, value, consciousness, thinking, cultural level, honor.

Аёл — она, миллат тарбиячиси. Аёлнинг меҳри Янги Ўзбекистонда усиб – улгаётган авлод равнақи, халқимиз фаровонлиги йўлида садоқат билан хизмат қиладиган комил инсон сифатида вояга етишида муҳим омил ҳисобланади. Мамлакатимизда хотин-қизларнинг ўз имкониятларини тўлақонли амалга ошириш, уларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, улар учун барча шарт-шароитларни таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Хар қайси миллат ва халқнинг маънавий етуклигини белгиловчи, таълим-тарбия берувчи бу — аёлдир. Хотин-қизларга бўлган муносабат, ҳурмат-эҳтиромни давлатнинг уларга бўладиган муносабатида белгилаш мумкин, аёлларни улуғлаб, ардоқлаб яшайдиган халқ ўзининг юксак маданияти ва олижаноб қадриятларини амалда намоён қиладиган миллат сифатида ҳурмат қозонади. Демак, синергетик ёндашув асосида хотин-қизлар ижтимоий –маданий фаоллигини такомиллаштириш қўйидаги йўналишларда уз аксини курсатяпти:

- Ўзбекистон Республикаси Президенти асарларида;
- Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Қонун, Қарор, фармон ва фармойишлари, хотин-қизлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилувчи тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда

Жамият ижтимоий – маданий ҳаётида аёллар фаоллигини ошириш давр талаби булиб колди ва бунда узига хос муаммолар булиб, булар: ижтимоий–сиёсий, оилавий, аёллар бандлиги, ҳуқуқий мақоми, замонавий мутахассисликларни эгаллаши, нодавлат ташкилотларидаги фаолияти, саломатлиги, фарзанд тарбияси, алоқа воситаларида иштироки, атроф–муҳитни асраш, зарарли офатлардан сақлаш, аёллар ўртасида жинойтчиликнинг олдини олишдан иборат.

Янгиланаётган Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ва ижтимоий-маданий ҳаётда фаоллигини ошириш қуйидаги ҳолатларни ўз ичига олади:

1. Хотин-қизларни маънавий фаоллигини такомиллаштириш масаласи сиёсий ва ижтимоий аҳамияти билан умуммиллий даражадаги муаммо тавсифига эга бўлиб, барча этник - миллий гуруҳларнинг вакиллари манфаатлари, эҳтиёжлари, ҳуқуқ ва эркинликларига тааллуқлидир.

2. Мазкур масала ташкилий ва мазмун жиҳатдан ҳуқуқий ва ижтимоий тенгликни белгилайди. Хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари давлат ёрдами ва ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий йўналишдаги ечимини кутаётган муаммоларини ўзида мужассамлаштиради.

3. Хотин-қизларни маънавий фаоллигини такомиллаштириш зарурияти, ёшлар тарбиясига эътиборни ошириш муҳимлиги, қизларни миллий руҳда тарбиялашга таъсир қилувчи “маълумотлар”ни миқдор жиҳатдан кўпайиши билан боғлиқдир. 4. “Оила – муқаддас” деган азалий ва эзгу ғоя кадрсизланишини олдини олиш;

5. Хотин-қизларни маънавий фаоллигини такомиллаштириш учун «Маҳалла ва оила» илмий-тадқиқот институти «Оила ва хотин-қизлар» илмий-тадқиқот институти сифатида қайта ташкил этилганлиги ҳамда Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси тузилмаси; маҳаллалардаги хотин-қизлар фаоллари ижтимоий - ҳуқуқий мақом, тегишли дастур ва низомлар билан қонуний таъминланиши зарур.

Синергетик ёндашув асосида маҳаллаларда хотин-қизларнинг маънавий -ахлоқий ва маданий манфаатларини такомиллаштириш учун шарт-шароитлар яратиш, хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида маънавий фаоллигини оширишга қаратилган лойиҳаларини ишлаб чиқиш, оилавий, маънавий, ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш ва ёшлар (қизлар)онгига сингдириш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ўрни ва фаоллигини ошириш, гендер тенглик кафолатларини таъминлаш, илмий фаолиятга кенг жалб қилиш ва бошқалар. Ислом динининг асосий манбалари Қуръон ва суннада аёл ҳуқуқлари ва улар билан боғлиқ масалалар атрофлича ёритилган бўлиб, улардаги нормаларнинг ҳаммасида аёл улуғланган, унинг жамиятдаги ўрни кўрсатиб берилган ҳамда аёлларга кенг ҳуқуқлар берилган.

Янги Конституциямизда хотин-қизлар ҳуқуқ ва манфаатлари борасида мустаҳкамлаб қўйилган янги нормалар ушбу йўналишдаги саъй-ҳаракатлар кўламини янада кенгайтиради, юртимиз аёлларига, фаол ва ташаббускор қизларига кенг имкониятлар яратади. Бир сўз билан айтганда, янги Конституциямиз биз хотин-қизларнинг асосий ҳимоячимизга айланди. Бош қомусимизнинг 58-моддасида хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқли эканлиги, давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек, жамият ва давлат ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлаши белгилаб қўйилди. Мазкур модда ҳам хотинқизларнинг жамиятдаги ўрнини мустаҳкамлашга, турли соҳаларда эркаклар қатори эркин фаолият кўрсатишига ҳуқуқий асос бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 мартдаги ПФ-87-сон Фармони билан тасдиқланган 2022-2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича Миллий Дастур ҳам мамлакатимизда хотин-

қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш, соғлиғини сақлаш, касбга ўқитиш ва бандлигини таъминлаш, тадбиркорликка кенг жалб этиш, эҳтиёжманд хотин-қизларни ижтимоий қўллабқувватлаш, гендер тенгликни таъминлаш борасида олиб борилаётган ислоҳотларни тизимли давомидир.

Мамлакатимиз тарихида илк мартаба оила ва хотин-қизларни қўллабқувватлаш, уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасидаги ягона давлат сиёсатини амалга ошириш бўйича ваколатли давлат бошқаруви органи — Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари ташкил этилди. Алоҳида давлат идораси ташкил этилиши ва унга Ҳукумат раҳбари ўринбосари раислик қилиши хотин-қизларни ҳар томонлама қўллабқувватлаш ҳамда уларни рози қилиш йўлидаги ишларни янги Ўзбекистон тараққиётида замонавий ёндашувлар асосида самарали ва манзилли амалга ошириш имконини беради.

Ислом таълимотида ҳам аёллар ҳолатининг мазмуни ислом ҳуқуқида мавжуд бўлган никоҳ, оила, ажралиш мерос, мулкӣ муносабатлар билан қўшиб ўрганилган, ислом таълимотида аёллар масаласига умумижтимоий ҳодиса сифатида қараш, аёлларнинг меҳнат ва ижод қилишини, ижтимоий ҳаётда, давлат ишларида қатнашишини, оилавий муносабатларда тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш йўллариини ўрганишдир. Аёллар масаласини урф-одатлар, миллий маданиятлар, ижтимоий институтлар, ҳуқуқ ва жамият билан боғлаб ўрганишда уларнинг ижтимоий-ҳуқуқӣ аҳволини; иқтисодӣ муносабатлардаги иштирокини; сиёсий тизимлардаги мавқеини; маданий ривожланиш ва диний ҳаётдаги ўрнини; оилавий муносабатларнинг шаклланиши ва мустаҳкамлашдаги ўрнини Қуръони карим ва ҳадислар асосида ўрганиш орқали тадқиқ этиш мумкин.

Она замин тарихида ўзининг жасорати, ақл-заковати, назокати билан ўчмас ном қолдирган Тўмарис, Бибихоним, Гулбаданбегим, Зебуннисо,

Нодира, Увайсий, Анбар отин, Зулфия ва бошқа аёлларимизни халқимиз ҳамиша эҳтиром билан тилга олади. Уларнинг ўзига хос бўлган маънавий ахлоқий фазилатлари, ижтимоий – маданий фаоллиги бугун ҳам хотин-қизларимиз сиймосида давом этишини таъминлаш, жаҳон маданияти хазинасига муносиб ҳисса қўшган буюк аёлларимизнинг ҳаёти ва фаолиятини ёшларимизга намуна қилиб кўрсатиш, салбий ҳолатларнинг олдини олиш, жамиятдаги мавжуд муаммоларга ечим топиш, хотинқизларимиз ўз ҳаётидан мамнун ва бахтиёр бўлиб яшашларини таъминлашнинг муҳим шартидир.

Бугунги кун талаби хотин-қизларни янгича ёндашув, янгича ғоя ва янгича ташаббуслар билан чиқишларига кўмак бериш, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар, янгиланишлар, сиёсий жараёнларда уларнинг фаол иштирок этишларини таъминлашдан иборат. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг йигирманчи ялпи мажлисида сўзлаган нутқида таъкидлаганидек, **“Ҳозирги кунда ҳар бир хотин-қиз демократик жараёнларнинг кузатувчиси эмас, балки фаол ва ташаббускор иштирокчиси бўлмоғи шарт.”** Бу даъват ўз навбатида барча вазирлик, идора ва ташкилотлар қатори сиёсий партиялар зиммасига ҳам алоҳида масъулият юклайди.

Маълумки, ҳар йили 11 февралда илм-фан соҳасида хотин-қизларнинг ўрни ва аҳамиятига бағишланган халқаро тадбирлар ўтказилиши замирида муайян рамзий маъно бор. Гап шундаки, БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Тараққиёт мақсадлари йўлида фан, техника ва инновациялар тўғрисидаги резолюцияда 11 февраль – Илм-фанда хотин-қизлар иштироки халқаро куни, деб эълон қилинган. Бу яратилган имкониятлар яқин йилларда ўзбекистонлик олима аёлларимизни ана шундай халқаро тан олинади. Зеро, бугунги кунда Фанлар академияси тизимида ишлаётган 5000 нафар хизматчининг 40 фозини, хотин-қизлар ташкил этмоқда. Юртимизда илмий

изланишлар билан машғул 2 минг 146 нафар тадқиқотчидан 695 нафари ҳам аёллардир. Маълумотларга кўра, бугунги кунда фан, таълим, соғлиқни сақлаш, хизмат кўрсатиш соҳаларида машғул бўлган ходимларнинг 70 фоизини хотин-қизлар ташкил этар экан. Энди юқоридаги конституцион норма билан барча соҳаларда фаолият олиб борадиган хотин-қизлар улуши янада ортади.

Хулоса килиб айтганда, ўзбек этнопедагогикаси соҳасида бир қанча тадқиқотлар мавжуд, аммо қизлар тарбияси хусусиятларини ўрганиш, қиз бола шахсини шакллантириш жараёнининг назарий ва амалий мазмунини тадқиқ қилиш, мамлакатимизнинг турли ҳудудларининг миллий-маданий тафоввути ва хусусиятидан келиб чиқиб, замонавий қизлар тарбияси хусусиятлари, анъаналарини ўрганиш, ўзбек халқининг урф-одатлари асосида “Узлуксиз маънавий тарбия Концепцияси”ни ҳаётга жорий қилиш дастурини моделлаштириш ҳамда замонавий қизларни шакллантириш жараёнида уни қўллаш самарадорлигини ошириш имкониятларини ўрганиш зарурати мавжуд. Хотин-қизларни зулм ва зўравонликдан ҳимоя қилишда тегишли ижтимоий, иқтисодий ва ҳуқуқий асосларнинг яратилиши, жамиятдаги позитив кучларнинг сафарбар этилиши уларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизими самарадорлигини оширишнинг инновацион модели яратилишида муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://uza.uz/ru/posts/hotin-qizlar-faolligi>
2. Yusupova, N. (2020). Important Terms And Conditions Of Marriage Agreement In Islamic Law. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(11), 36-48.
3. Ismailova, Z., Choriev, R., Musurmanova, A., & Aripjanova, M. (2020). Methods of training of teachers of university on advanced training courses. *Journal of Critical Reviews. Innovare Academics*

4. Нишонова Н.Р. Ўзбекистон давлат бошқаруви тизимида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили. Фалсафа фан доктори (DSc) дис.автореф.– Тошкент: 2019Sciences Pvt. Ltd.
<https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.85>

5. Ўзбекистон Коснституцияси . 2023. <https://constitution.uz/uz>

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.7.03.2019 <https://lex.uz/doc>

7. 05.03.2021йилдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хотинқизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори <https://lex.uz/doc>

8. Ўзбекистон Республикаси Президент қарори “Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги (ПҚ–146-сон, 01.03.2022 й.) <https://lex.uz/doc>